

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA KOOPERATIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA KLASTERLIK YONDASHUVLAR.

Baxromova Shoira

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti.

Annotatsiya: Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda. Yuksak malakali mutaxassislarni iste'molchilar talablariga qarab tayyorlanishi, talabalarni tanlagan ixtisosliklari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirilishi mustaqil ravishda bilim olishga va amaliy faoliyatga o'rgatilishi ta'minlanishi kerak. Ushbu maqolada, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kooperativ madaniyatini shakllantirishda klasterlik yondashuvlar haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: *Maktabgacha ta'lim, talabalar, yo'nalish, kooperativ, madaniyat, klasterlik, shakllantirish, affiliativ yondashuv.*

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, turli shakldagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini barpo etish, ularni yuqori malakali, zamonaviy fikrlaydigan tarbiyachilar va mutaxassislar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlari amalga oshirilmoqda. Bugun talim dargohlarida amalga oshirilayotgan kooperativ yondashuv asosida affiliativ motivatsiyaning rivojlanishi talaba-yoshlarda talim samaradorligining oshishida, o'quvchilar o'rtasida hamkorlikda ishlash munosabat motivatsiyasining shakllanishida birlamchi rol o'ynaydi. Shu bois, talabalarda kooperativ yondashuv asosida affiliativ yondashuvni rivojlantirish pedagogikaning turkum fanlarining muhim yo'nalishi sifatida o'rganiladi.

Kooperativ yondashuvning asosi hamkorlikdir. Hamkorlikda o'qitish har bir o'quvchini kunlik qizg'in aqliy mehnatga o'rgatish, shaxs sifatida onglilik, mustaqillikni tarbiyalash, har bir o'quvchida shaxsiy qadr-qimmat tuyg'usini vujudga keltirish, oz kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda masuliyat hissini

shakllantirishni ko'zda tutadi. Hamkorlikda o'qitish usulini amalga oshirishga yordam beruvchi usul va vositalar:

6. Evristik suhbatlar;
7. Umumiy suhbatlar;
8. Ekskursiyalar;
9. Darslarida kuzatishlar, badiiy asarlar materiallari asosida nutq o'stirish uchun yozilgan ijodiy ishlar;
10. Talimning korgazmali metodlari;
11. Mustaqil ishlar;
12. Dars jarayonida og'zaki rasm chizish;
13. Imo-ishorali ko'rinishlar va boshqalar kiradi.

Bugungi kunda yuqori malakali, har tomonlama rivojlangan, mahoratli, dunyoqarashi keng va chuqur texnik bilimga ega yosh kadrlarni tayyorlash-ishlab chiqarishdagi eng muhim masalalardan biridir. Zamonaviy universitetlar professional bilimdon, mustaqil fikrlaydigan o'quvchi-talabalarga muhtoj. Bu yo'lda bir qator ibratli ishlar amalga oshirildi. Xususan, hukumatimiz tomonidan bunday islohotlar yo'lida muhim qadam vazifasini o'tagan "Ta'lim to'g'risidagi qonun", taraqqiyotimizning dastlabki demokratik asosi bo'lgan taraqqiyotning "O'zbek modeli", Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha qabul qilingan "Besh tashabbus", 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, Oliy talim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, "Uzluksiz ma'naviy tarbiya" konsepsiyasi bularning barchasi yoshlar uchun berilyotgan talim sifatini yanada oshirish, talim oluvchilar qamrovini kengaytirish uchun qilinayotgan ishlardir.

Bugungi kunda talaba shaxsi uchun mustaqil talimning o'quv protsesining yuklamasi sifatida belgilanib qolganligi, mustaqil talim mavzularini to'g'ridan-to'g'ri fan dasturidagi mavzular bilan bir hilligi, mustaqil ish mavzusining ma'lum bir muammoga yo'naltirilmaganligi balki aksariyat hollarda turli manbaalardan olinadigan tayyor materiallar orqali yoritilishi hamda mustaqil ishni amaliyotda tadbiq qilmaslik kabi holatlar ta'lim sifati samaradorligining dolzarb muammolaridan biri. Chunki bugungi kunda

talabalar uchun mustaqil ta'lim faqatgina qo'shimcha ishdek namoyon bo'lmoqda. Talabalar mustaqil ishlarni aksariyat holatlarda avvalgi mustaqil ishlardan ko'chirish, internet tarmog'idan mavzuga oid tayyor materiallarni nusxalash orqali amalga oshirmoqdalar.

Koopertativ o'qitish texnologiyalari pedagogik jarayonni takomillashtirish va uni o'quvchi shaxsiga yo'naltirishga asoslangan. Bu texnologiyalar ijodkor shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan ijodiy muhitni yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarining asosiy jarayonlari: hamkorlikda fikr almashish, suhbat, tahlil, munozara, muzokara, amaliy vazifalar bajarish, biror narsani qurish, yasash, masalalar yechish va boshqalarni oz ichiga oladi. Hamkorlikda o'qitish mashg'ulotlarini tashkil qilishda: o'qituvchi-sinf, o'qituvchi-kichik guruh, o'qituvchi-katta guruh, o'qituvchi o'quvchi, o'quvchi-o'quvchi (juftlikda ishlash), kichik guruh-kichik guruh, kichik guruh-sinf va boshqa tashkiliy shakllar qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim o'z ildizlarini ilm-fan va ishlab chiqarish, ijtimoiy turmush, bir so'z bilan aytganda, hayot bilan bog'lay olgan, ichki va turdosh tarmoqlar bilan har tomonlama integratsiyaga kirishgan taqdiridagina o'z oldiga qo'ygan natijalarga erisha oladi, fan, ta'lim-tarbiya va iqtisodiyotning o'zaro chuqur, har tomonlama uzluksiz aloqasini ta'minlay olgan va jamiyat hayotining barcha sohalariga tatbiq eta olgan davlat esa taraqqiyotga erishadi. Bu borada mamlakatimiz ta'lim sohasida salmoqli ishlar amalga oshirilayotganligi hech kimga sir emas. Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashning maqsadli yo'nalishlarini aniqlash, ayniqsa, pedagog kadrlarning kasbiy malakalari va bilim saviyasini uzluksiz yuksaltirish eng dolzarb masalalardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. F. Qodirova, Sh. Toshpo'latova, M. A'zamova Maktabgacha pedagogika : Ilm-ziyo. 2019-yil
2. Mavlonova R., B. Normurodova, N. Rahmonqulova, Tarbiyaviy ishlar metodikasi. "Tib-kitob", 2020.
3. Sodiqova Sh. A Maktabgacha pedagogika. Tafakkur bo'stoni. 2022 y.